

EASTERN ASIA EXPOSITION TASHKENT BOTANICAL GARDEN (UZBEKISTAN)

Temirov Eldor Ergashboevich

PhD, Senior Researcher

Rakhimova Nargiza Kamilzhanovna

*Candidate of Biology, Senior Researcher,**Tashkent Botanical Garden named after Acad. F.N. Rusanov Botanical Garden, Uzbekistan*ЭКСПОЗИЦИЯ ВОСТОЧНОЙ АЗИИ ТАШКЕНТСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА
(УЗБЕКИСТАН)

Темиров Элдор Эргашбоевич

PhD, старший научный сотрудник

Рахимова Наргиза Камилжановна

*К.б.н., старший научный сотрудник,**Ташкентский Ботанический сад имени акад. Ф.Н. Русанова, Узбекистан***Abstract**

The article presents brief information about the East Asia exposition of the Tashkent Botanical Garden. The names of promising species growing in this exposition today and which can be used in the sectors of forestry, landscaping, gardening and pharmaceuticals are given.

Аннотация

В статье представлена краткая информация об экспозиции Восточной Азии Ташкентского Ботанического сада. Приведены названия перспективных видов, произрастающих на сегодняшний день в данной экспозиции, и которые могут быть использованы в отраслях лесного хозяйства, благоустройства, озеленения и фармацевтики.

Keywords: Botanical garden, Uzbekistan, exposition, East Asia, introduction, dendroflora, trees, shrubs, landscaping, promising, ornamental.

Ключевые слова: Ботанический сад, Узбекистан, экспозиция, Восточная Азия, интродукция, дендрофлора, деревья, кустарник, озеленение, перспективный, декоративный.

Ташкентский Ботанический сад имени академика Ф.Н. Русанова при Институте ботаники Академии наук Республики Узбекистан был создан в 1944 году. В Ташкентском ботаническом саду интродуцированные растения, принадлежащие к различным флорам, представлены в экспозициях Северной Америки, Европы-Крыма-Кавказа, Дальнего Востока, Центральной и Восточной Азии.

Экспозиция Восточной Азии создана весной 1955 г. на площади в 9 га. Расположена в юго-западной части Ботанического сада справа экспозиции Дальнего Востока, на границе с Ташкентским зоопарком. Основной маршрут протяженностью 1650 м начинается с обратной стороны «Лукового сада» (*Allium garden*). На участке представлены растения умеренного климата Северного и Северо-Западного Китая, многие субтропические растения этого края привезены из Гималаев. В экспозиции преобладают кустарники, в меньшем количестве деревья.

На сегодняшний день в экспозиции произрастают 1016 штук деревьев и кустарников, относящихся к 52 семействам, 107 родам и 265 видам и формам.

Двигаясь по большой окружной дороге можно встретить растущих хвойных деревьев из семейства Сосновые (Pinaceae) – Сосна китайская (*Pinus chinensis*), представители семейства Cupressaceae

Можжевельник китайский (*Juniperus chinensis*), Туя японская (*Thuja standishii*), *Thuja occidentalis* f. *columna*, Биота восточная (*Biota orientalis*), форма биоты восточной – *Biota orientalis* f. *aurea*, из семейства Тахасеае – Тисс китайский (*Taxus chinensis*), представитель семейства Cephalotaxaceae – Тисс головчатый (*Cephalotaxus drupacea*), из семейства Таходиаеае – метасеквойя глипгостробоидная (*Metasequoia glyptostroboides*), куннингамия ланцетовидная (*Cunninghamia lanceolata*), из Ginkgoaceae – гинкго двулопастная (*Ginkgo biloba* L.).

Далее можно увидеть богатую коллекцию растений, состоящих из следующих древесно-кустарниковых видов, относящихся к родам *Crataegus* L., *Pyrus* L., *Rosa* L., *Cotoneaster* B. Ehrh., *Spiraea* L., *Malus* Mill., *Sorbaria* A. Br. Вид боярышника (*Crataegus bretschnideri* C.K. Schneid.) и вид груши (*Pyrus calleryana* Desne.) также прекрасны, эти виды привезены из Гималайских гор. Рядом растет представитель семейства Rhamnaceae *Rhamnus davurica* Pall. Здесь можно встретить вид яблони – *Malus rockii* Rehd., вид шиповника – *Rosa helenae* Rehd., вид сосны *Pinus sinensis* Lamb., вид пираканты – *Pyracantha crenulata* f. *flave*, представитель семейства Таходиаеае – *Cryptomeria japonica* (L.) D. Don, виды ясеня – *Fraxinus mariessi* Hook.f., *F. chinensis* v. *rhynchophylla* также *F. mandschurica*

Rupr. Далее можно встретить виды семейства Cupressaceae можжевельника виргинского *Juniperus virginiana* L., видов ореха *Juglans regia* L., *J. regia* f. *fallax* (Dode.) Popov, также *J. nigra* L. Представителя семейства Verbenaceae *Clerodendron trichotomum* Thund., *C. bungei* L. также *C. foetidum* Thund. представителя семейства Solanaceae – *Lycium chinense* Mill., представителя семейства Moraceae *Morus alba* L., представителя семейства Meliaceae *Cedrella sinensis* Juss., представителя семейства Sapindaceae – *Koelreuteria bipinnata* Franch., из семейства Ивовых *Populus tomentosa* Thunb.; из семейства Betulaceae *Corylus ferox* Wall., из Oleaceae *Ligustrum sinense* s.f. *stoutonii* (DC.) Rehd., представителя семейства Juglandaceae *Pterocarya rhoifolia* Sieb. et Zucc. и *P. stenoptera* DC.; из семейства Rosaceae *Kerria japonica* L., представителей семейства Fagaceae – *Quercus acutissima* Carruthers, *Q. dentata* Thunb. также *Q. variabilis* Blume., представителя семейства Ulmaceae – *Ulmus parvifolia* Jasq., *Zelkova serrata* (Thunb.) Makino, также *Z. schneideriana* Hand.-Mazz., из семейства Fabaceae – *Wisteria sinensis* L., *Clycyrrhiza glabra* L., из Rhamnaceae *Rhamnus schneideri* Levl. et Vant., из Ranunculaceae – *Clematis paniculata* Thunb., из семейства Polygonaceae – *Polygonum sachalinense* Fr. Schmidt; из Staphyleaceae *Staphylea emodi* Wall., из Rosaceae *Prunus serrulata* Lindl., также *P. tomentosa* Thunb., представителя семейства Alangiaceae *Alangium platanifolium* (Siebolt et Zucc.) Harm.; из семейства Moraceae *Cudrania tricuspidata* (Carr.) Bur., из Rutaceae – *Zantoxylum simalans* L.; из Leguminosae *Cenista hispanica* L., боярышника даурского *Crataegus dahurica* Koehne ex Schneid.; представителя семейства Виноградовые *Vitis amurensis* Rupr. в *V. wilsonae* L., из семейства Eucommiaceae – *Eucommia ulmoides* Oliv.; из семейства Caprifoliaceae, виды рода *Lonicera*: *L. muendeniense* Rehd., *L. notha* Zab., *L. ruprechtiana* Regel, *L. trichosantha* Bur. et Franch., также *L. japonica* v. *chinensis*. Также растут здесь представители семейства Fabaceae *Gleditsia sinensis* Lam., *G. delavayi* Franch. и *G. heterophylla*, из семейства Розоцветных *Pyrus bretschneideri* Rehd.; из семейства Hydrangeaceae – *Deutzia scabra* f. *plena*; также встречаются красивоцветущие виды шиповника – *Rosa caudata* Bak., *R. multiflora* Thunb., *R. helena* Rehd. et Wils., *R. henryi* Boulenger, *R. moschata* Herrm. Далее встретим ивовую рощу, где можно увидеть виды ив – *Salix babylonica*, *S. matsudana* L. и *S. matsudana* f. *fortuosa* L.

Справа от тополевой рощи – первое дерево – тополь войлочный (*Populus tomentosa* Carr.); второй вид тополи, интродуцированный из Китая – Тополь Симона (*Populus simonii* Carr.). Этот вид страдает от летней жары и сухости воздуха летом, из-за чего растет плохо. Рядом с тополями произрастают представители семейства Ореховых (Juglandaceae). Растет здесь небольшое дерево, листья которого подобны *Pterocarya renderiana* Schneid. Слева растет морозостойкий и декоративный вид ореха – *Pterocarya rhoifolia* Sieb. et Zucc. Привлекает внимание висячие крылатые плоды этого вида.

В противоположной стороне растет и развивается морозоустойчивая Лапина китайская (*Pterocarya stenoptera* DC.), и размножающийся с корневыми отпрысками вид *Pterocarya pterocarpa* (Michx.) Kunth. Этих видов можно использовать при создании зеленых зон в городах. Рядом с представителями рода *Pterocarya* растут виды липы – Липа японская – *Tilia japonica* (Miq.) Simonk. и Липа амурская – *T. amurensis* L., Виды липы *Tilia tuan* Szysz., *T. miqueliana* Maxim., *T. japonica* (Miq.) Simons, *T. endochrisea* Hand-Mazz в процессе акклиматизации не сохранились. Вид липы *Tilia endochrisea* Hand-Mazz. является редким видом, и она не встречается в других Ботанических садах СНГ. Во втором ярусе растут представители семейства Березовых (Betulaceae), 5 видов рода *Corylus* (Лесной орех) – *Corylus chinensis* Franch., *C. ferox* Wall., *C. heterophylla* Fisch. ex Trautv., *C. manschurica* Maxim., *C. sieboldiana* Blume. Рядом с ними растет дерево граба японского (*Carpinus japonica* Blume), также граба Турчанинова (*C. turczaninowii* Hance).

Слева растут представители рода *Celtis* L. В сад было интродуцировано 6 видов данного рода из флоры Восточной Азии, виды можно использовать в качестве перспективных озеленителей в отраслях лесного хозяйства и озеленении городов Республики.

Среди них растет интересный вид, листья которого внешне похожи на птичьи крылья – *Celtis biondii* Pampan. Под пологом каркасовых деревьев имеется единственный экземпляр ягодного кустарника – *Ribes fasciculatum* Sieb. et Zucc. Справа растут деревья видов *Ulmus pumila* L. и *U. parvifolia* Jasq., последний которого цветет и плодоносит осенью. Также в Узбекистан в Ботанический сад интродуцировано виды Дзельквы – *Zelkova serrata* (Thunb.) Mak. и *Z. schneideriana* Hand-Mazz. Они хорошо акклиматизировались и растут хорошо, виды особо выделяются прочностью древесины. Деревья этих видов по яркому цвету и гладкой поверхности ствола легко можно отличить от других деревьев.

После грабовой рощи по обе стороны дороги создана большая коллекция листопадных и полулистопадных барбарисов, на сегодняшний день из этих видов в коллекции сохранились только 2 вида – *Berberis juliana* C.K. Schneid. и *B. thunbergii* DC., остальные виды – *B. wilsonae* Hemsl. et Wils., *B. aggregata* Schneid, *B. koreana* Palib. не смогли адаптироваться к местным климатическим условиям и погибли. Рядом с барбарисовыми кустами растет 6 видов рода *Deutzia* Thunb., напротив них – жасмин – чубушник (*Philadelphus* L.) и виды дейции – *Deutzia longifolia* Franch., *D. schneideriana* (L.) Rehd., *D. staminea* R. Вг. За ними встречается Баряньник китайский (*Cercis chinensis* Bunge), который является особо декоративным во время цветения весной и во время листопада осенью. Рядом растет зимнецветущий вид *Chimonanthus praecox* (L.) Link.

После перечисленных видов встречаются бобовые деревья и кустарники – представители рода *Caragana* Lam., вид *Sophora japonica* L., представители рода *Gleditsia* L. – *G. delavayi* Franch., *G.*

japonica Miq., *G. heterophylla* Bge., представители родов *Lespedeza* Michx., *Indigofera* L., из лиан *Pueraria thunbergiana* (Sieb. et Zucc.) Benth., *Wisteria sinensis* (Sims.) Sweet. и *W. venusta* Rehd. et Wils. Произрастает также осеннецветущий вид рода Сумах (*Rhus* L.) – *Rhus chinensis* Mill., и повреждаемый зимними морозами в условиях сада вид *R. potanini* Maxim. Рядом растет также *Securinega suffruticosa* (Pall.) Rehd. Встречаются представители родов *Celastrus* L. и *Euonymus* L. – *E. bungeana* и *E. potanini*. В округности водоема растут *Salix matsudana* Koidz., и виды кленов – *Acer trifidum* Hook. et Arn., *A. nikoense* Maxim., *A. truncatum* Bge., *A. griseum* (Franch.) Pax., и *A. palmatum* Thunb. Особое внимание привлекает редкие кустарники *Grewia biloba* D. Don., виды рода *Hypericum* L. и интродуцированный из Индии вид *H. patulum* v. *uralum* (Don) Koehne. Субтропический вид *Koelreuteria integrifolia* Merrill рода *Koelreuteria* Lam. является перспективным декоративным для озеленения и морозоустойчивым видом. Растет рядом с ними виды рода *Rhamnus* L. и 2 вида тамариска: *Tamarix juniperina* Bge. и *T. chinensis* Lour. Многие виды родов Винограда и Ампелопсиса являются декоративными. Виды *Vitis piasezkii* Maxim., *V. romaneli* Roman., с колючими стеблями Виноград Давида (*Vitis Davidi* (Roman.) Foeх) привлекают внимание. Семена этих видов были собраны из флоры Китая (вблизи Ханжоу, заповедник Темус). Индийская лагерстремия (*Lagerstroemia indica* L.) нередко повреждается зимними морозами, но ежегодно цветет и осенью даёт семена. Среди сирийских роз встречаются представители семейства Аралиевых – виды Акантопанакс: *Acanthopanax spinosus* Miq., *A. Henryi* (Ole) Harms., за ними растут *Kalopanax pictus* (Thunb.) Nakai и *Aralia elata* (Miq.) Seem. Справа и слева маршрута растут виды рода *Cornus* L. За ними можно встретить представителей семейства Оливковых (Oleaceae) – виды форзиции и сирени, Вербена – *Caryopteris incana* (Thunb.) Miq., вид *C. mongolica*

Bge., справа от него растут виды *Jasminum* L., из древесных видов *Paulownia tomentosa* (Thunb.) Steud. Слева растут виды родов – *Buddleia* L., *Callicarpa* L. и *Ligustrum* L. После них по обе стороны дороги встречаются виды калины, среди них редкие виды: *Viburnum fragrans* Bge. и *Kolkwitzia amabilis* Gaebn. Из видов жимолости сохранена только жимолость японская (*Lonicera japonica* Thunb.), а жимолость Генри (*L. henryi* Hemsl.), жимолость Тибета (*L. thibetica* Bur. et Franch.) и жимолость Пурпуса (*L. purpusii* Rehd.) на сегодняшний день не сохранились.

Таким образом, в экспозиции Восточной Азии Ташкентского Ботанического сада имеются перспективные новые виды и формы для использования в отраслях лесного хозяйства, благоустройства, озеленения и фармацевтики.

Литература

1. Булыгин Н.Е. Дендрология: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Лесное и лесопарковое хоз-во» /Н.Е. Булыгин, В.Т. Ярмишко. – СПб: Наука, 2000. 527 с.
2. Залесов С.В., Платонов Е.П. и др. Изучение перспективности древесных интродуцентов //Методические указания по курсу «Повышение продуктивности лесов» для магистров по направлениям «Лесное хозяйство», «Садово-парковое хозяйство и ландшафтное строительство». – Екатеринбург, 2014.
3. Деденко Т.П., Хазова Е.П. Интродукция декоративных древесных и кустарниковых пород. – Воронеж: ВГЛТА, 2015. – 95 с.
4. Мингажева А.М. Методическое пособие по интродукции древесно-кустарниковых пород. – Уфа, 2017. – 74 с.
5. Лапин П.И., Сиднева С.В. Оценка перспективности интродукции древесных растений по данным визуальных наблюдений //Опыт интродукции древесных растений. – М.: ГБС АН СССР, 1973. – С. 7- 80.